

APÊNDICE IV

ROTEIRO DE CONFECÇÃO DO MAPA MENTAL

Apresentação

- Contextualizar a pesquisa.
- Solicitar a permissão do(s) entrevistado(s) para entrevistar e gravar a entrevista e solicitar que assine(m) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Autorização para Uso da Imagem e Depoimentos.
- Assegurar confidencialidade da atividade.

Perfil do entrevistado

- Nome
- Sexo
- Formação
- Escolaridade máxima
- Cargo ocupado
- Tempo de trabalho na organização

Distribuição do material para a confecção do mapa mental

Descrição da atividade

Solicitar ao respondente da pesquisa para que este atribua um valor às fontes de informação usadas nos contextos laboral, educacional e social, dentro de uma escala de 1 a 10, sendo 1 a menor frequência de uso e 10 a maior frequência de uso. Observe-se que os números da escala podem ser repetidos, caso o respondente assim entenda necessário. Não é necessário atribuir valor para aquelas fontes não utilizadas pelos respondentes. Para auxiliar na compreensão, será apresentado como recurso visual a figura a seguir.

No seu trabalho, quais fontes de informação, dentre as seguintes, você utiliza e com que frequência?

- [] Intranet organizacional.
- [] Extranet organizacional (Busca de jurisprudência, andamento processual, etc.).
- [] Sistemas, bancos e/ou bases de dados organizacionais.
- [] Rede Internet.
- [] Sistemas, bancos e/ou bases de dados externos à organização.
- [] Buscadores de jurisprudência.
- [] Pares / Colegas de trabalho.
- [] Pessoas que trabalham na organização em outras áreas.
- [] Pessoas que atuam em outras organizações.
- [] Pesquisa solicitada à biblioteca da organização (Legislação, Doutrina e Jurisprudência).
- [] Biblioteca física da organização.
- [] Biblioteca virtual da organização.
- [] Arquivo da organização.
- [] Bibliotecas externas à organização.
- [] Arquivos externos à organização.
- [] Redes sociais.
- [] Outros. Quais?

Na sua vida social, quais fontes de informação, dentre as seguintes, você utiliza e com que frequência?

- Rede Internet.
- Pares / Colegas de trabalho.
- Amigos ou familiares.
- Livros, jornais impressos e revistas.
- Jornal televisivo.
- Biblioteca física da organização.
- Biblioteca virtual da organização.
- Bibliotecas externas à organização.
- Redes sociais.
- Grupos de WhatsApp.
- Outros. Quais?

Nos estudos, quais fontes de informação, dentre as seguintes, você utiliza e com que frequência?

- Rede Internet.
- Colegas de curso.
- Professores.
- Livros.
- Periódicos científicos.
- Bibliotecas digitais e bases de dados acadêmicos.
- Jornais impressos e revistas.
- Jornal televisivo.
- Biblioteca física da Instituição de Ensino.
- Biblioteca virtual da Instituição de Ensino.
- Bibliotecas externas à Instituição de Ensino.
- Redes sociais.
- Grupos de WhatsApp.
- Outros. Quais?

Legenda:

P.I. = Prática
Informacional